

2026-YIL 1-SON

ISSN 2181-3752

e-mail: jurnal@sanepidrc.uz

veb-sayt: jurnal.sanepidrc.uz

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SANTARIYA-EPIDEMIOLOGIYA VA JAMOAT
SALOMATLIGI XIZMATI**

ILMIY-AMALIY JURNALI

**SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL
OF SANITARY-EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC HEALTH SERVICE
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SANITARIYA- EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASI

O‘zbekiston
Matbuot va axborot
agentligida
2021-yil 16-iyunda
1188-raqam bilan
ro‘yxatga olingan.

2026-yil 1-son

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SANITARIYA-
EPIDEMIOLOGIYA VA JAMOAT SALOMATLIGI XIZMATI
Ilmiy-amaliy jurnali

Научно-практический журнал
СЛУЖБЫ САНИТАРИИ-ЭПИДЕМИОЛОГИИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Jurnal tibbiyot
fanlari bo‘yicha
dissertatsiyalar asosiy
ilmiy natijalarini
chop etish tavsiya
etilgan milliy ilmiy
nashrlar ro‘yxatiga
Oliy attestatsiya
komissiyasining
2022-yil 30-sentabrdagi
325/5 son qarori
asosida kiritilgan.

Jurnal: “O‘zbekiston
Respublikasi Sanitariya-
epidemiologiya va jamoat
salomatligi xizmati jurnali”
Manzil: O‘zbekiston, Toshkent
shahri, 100097, Chilonzor
tumani, Bunyodkor ko‘chasi,
46-uy
Telefon: +998 (78) 8880101
+998 (97) 7378067
+998 (97) 7522234

Muassis: O‘zbekiston
Respublikasi Sanitariya-
epidemiologik osoyishtalik va
jamoat salomatligi qo‘mitasi

Bosh muharrir
Baxodir Yusupaliyev

**Bosh muharrir
o‘rinbosari**
Nurmat Atabekov

Mas‘ul kotib
Botirjon Kurbanov

Tahrir hay‘ati
G T. Iskandarov
B.M. Tadjiyeva
E.I. Musaboyev
R.T. Kamilova
L.U. Anvarova
Sh.S. Yusupaliyeva
F.L. Azizova
J.A. Raxmanova

B.B. Raximov
I. Urazaliyeva
I.O. Otajonov
O‘.A. Yodgorov
Sh.M. Rasulov
M.B. Matyakubov
N.T. Yodgorova
Sh. A. Tashpulatova

Nashr uchun mas‘ul
O‘tkirjon Yodgorov
Rafael Ibragimov

Dizayner
Mansurbek Matyakubov

Jurnaldan ko‘chirib bosilgan ma‘lumotlar
“O‘zbekiston Respublikasi Sanitariya-
epidemiologiya va jamoat salomatligi xizmati
jurnali” dan olindi, deb izohlanishi shart.

Jurnalda nashr etilgan maqolalarda mualliflarning
tahririyat nuqtai nazariga muvofiq kelmaydigan fikr-
mulohazalari bosilishi mumkin.

Tahririyatga kelgan qo‘lyozmalar taqriz qilinadi va
muallifga qaytarilmaydi.

SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL WELFARE AND PUBLIC HEALTH COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

It was registered
in the Press and
news agency of
Uzbekistan on June
16, 2021 with the
number 1188.

Issue 1 2026

Scientific and practical journal
OF SANITARY-EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC HEALTH
SERVICE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Научно-практический журнал
СЛУЖБЫ САНИТАРИИ-ЭПИДЕМИОЛОГИИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

The journal is included
in the list of national
scientific publications,
where it is recommended
to publish the main
scientific results of
dissertations in Medical
Sciences, on the basis
of the decision of the
Higher Attestation
Commission on
September 30, 2022
No. 325/5.

Journal: “Journal of
sanitary-epidemiological
welfare and public health
service of the Republic of
Uzbekistan”

Address: 46 Bunyodkor
street, Chilanar district,
Tashkent city, 100097,
Uzbekistan

Phone: +998 (78) 8880101
+998 (97) 7378067
+998 (97) 7522234

**Founder: Sanitary-
epidemiological welfare and
public health committee of the
Republic of Uzbekistan**

Editor in chief
Bakhodir Yusupaliev

Deputy Chief Editor
Nurmat Atabekov

Responsible secretary
Botirjon Kurbanov

Editorial team
G.T. Iskandarova
B.M. Tadjiev
E.I. Musaboev
R.T. Kamilova
L.U. Anvarova

Sh.S. Yusupalieva
F.L. Azizova
J.A. Rakhmonova
B.B. Rakhimov

I. Urazalieva
I.O. Otajonov
U.A. Yodgorov
Sh.M. Rasulov
M.B. Matyakubov
N.T. Yodgorova
Sh.A. Tashpulatova
**Responsible for
publication**
Utkirjon Yodgorov
Rafael Ibragimov
Designer
Mansurbek Matyakubov

The information obtained from the journal must be
cited as being taken from the “**Journal of sanitary-
epidemiology and public health service of The
Republic of Uzbekistan**”.

Articles published in the journal may be printed with
feedback from authors that do not conform to the
editorial point of view.

Manuscripts that come to the editorial office are
reviewed and are not returned to the author.

MUNDARIJA	CONTENT	
<i>Ахмедова Д.Р., Абдухалилова Г.К.</i> МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ БЛРС-ПРОДУЦИРУЮЩИХ ШТАММОВ E.COLI ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ (Обзор литературы)	<i>Akhmedova D.R., Abdukhalilova G.K.</i> MOLECULAR AND GENETIC CHARACTERIZATION AND PREVALENCE OF ESBL-PRODUCING E. COLI STRAINS FROM VARIOUS SOURCES (Literature Review)	5
<i>Искандарова Г.Т.Калбаева У. Ш.</i> МЕҲМОНХОНАЛАРДАГИ АСОСИЙ ХОНАЛАРНИ УЧУВЧИ ОРГАНИК БИРИКМАЛАР БИЛАН ИФЛОСЛАНИШИНИ ТАҲЛИЛИЙ МОНИТОРИНГИ	<i>Iskandarova G.T., Kalbayeva U.Sh.</i> ANALYTICAL MONITORING OF VOLATILE ORGANIC COMPOUND POLLUTION IN MAIN HOTEL ROOMS	25
<i>Мирзаев У., Атабеков Н.С., Ражабов Ф.Х.</i> ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚУТУРИШ КАСАЛЛИГИ БЎЙИЧА БАРҚАРОР ЭПИДЕМИК ВАЗИЯТНИ ТАМИНЛАШДАГИ МУАММОЛАР, ЕЧИМЛАР ВА ИСТИҚБОЛДАГИ ВАЗИФАЛАР	<i>Mirzayev U., Atabekov N.S., Rajabov G. X.</i> PROBLEMS, SOLUTIONS, AND FUTURE TASKS IN ENSURING A STABLE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION FOR RABIES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	36
<i>Мирзажонова Д.Б., Ниязова Т.А., Эрназаров Х.Х.</i> СУРУНКАЛИ БРУЦЕЛЛЁЗ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА АНТИБИОТИК БИЛАН БОҒЛИҚ ИЧАК ДИСБИОЗИНИ АДЪЮВАНТ КОРРЕКЦИЯЛАШ	<i>Mirzajonova D.B., Niyazova T.A., Ernazarov Kh.Kh.</i> ADJUNCTIVE CORRECTION OF ANTIBIOTIC-ASSOCIATED INTESTINAL DYSBIOSIS IN PATIENTS WITH CHRONIC BRUCellosis	47
<i>Мун Е.Р., Абдухалилова Г.К.</i> МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЯХ, ПРОДУЦИРУЮЩИХ КАРБАПЕНЕМАЗУ	<i>Mun E.R., Abduxalilova G.K.</i> SOME MOLECULAR-GENETIC FEATURES AND ISSUES RELATED TO CARBAPENEMASE-PRODUCING GRAM-NEGATIVE BACTERIA	56
<i>Nazirova M.U, Sulaymanova N.J., Jalilova S. A.</i> PERIMENOPAUSA DAVRIDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING KLINIK-DIAGNOSTIK XUSUSIYATLARI VA UNI ERTA ANIQLASH USULLARI	<i>Nazirova M.U., Sulaymanova N.Dj., Djalilova S. A.</i> CLINICAL AND DIAGNOSTIC FEATURES OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN AND METHODS FOR ITS EARLY DETECTION	68
<i>Рахимов Б.Б., Рахимова М.А.</i> ТОШКЕНТ ШАҲРИ АТМОСФЕРА ҲАВОСИ СИФАТИНИ ТАҲЛИЛИ ВА БАШОРАТ ТИЗИМИ	<i>Rakhimov B.B., Rakhimova M.A.</i> ANALYSIS AND PROGNOSIS OF TASHKENT CITY ATMOSPHERIC AIR QUALITY BASED ON OPEN DATA AND VISUALIZATION THROUGH AN INTERACTIVE DASHBOARD	73
<i>Таджиев Б.М., Кутлымуратова Г.Д.</i> СОВРЕМЕННЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А	<i>Tadiyev B.M., Kutlymuratova G.D.</i> MODERN EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF VIRAL HEPATITIS A.	82
<i>Ustamadaliyeva D.A., Yodgorov O.A.</i> YOSH AYOLLARDA BACHADON BO'YNI SARATONINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA XAVF OMILLARI	<i>Ustamadaliyeva D.A., Yodgorov U.A.</i> EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND RISK FACTORS OF CERVICAL CANCER IN YOUNG WOMEN	93

PERIMENOPAUSA DAVRIDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING KLINIK-DIAGNOSTIK XUSUSIYATLARI VA UNI ERTA ANIQLASH USULLARI

*Nazirova M.U, Sulaymanova N.J., Jalilova S. A.
Toshkent davlat tibbiyot universiteti*

КЛИНИКО – ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ И МЕТОДЫ ЕГО РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ

*Назирова М.У., Сулейманова Н.Ж., Жалилова С.А.
Ташкентский государственный медицинский университет*

CLINICAL AND DIAGNOSTIC FEATURES OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN AND METHODS FOR ITS EARLY DETECTION

*Nazirova M.U., Sulaymanova N.Dj., Djalilova S. A.
Tashkent State Medical University*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19984077>

Аннотация. JSST ma'lumotlariga ko'ra, osteoporoz noinfeksion kasalliklar orasida nogironlik va o'lim sababi bo'yicha to'rtinchi o'rinni egallaydi. Ushbu maqolada perimenopauza davridagi 62 nafar ayolda o'tkazilgan tadqiqot natijalari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida bemorlarning gormonal holati, kalsiy va D vitamini almashinuvi hamda suyak zichligi ko'rsatkichlari o'rganildi. Olingan natijalar asosida osteoporoz xavfini erta aniqlash imkonini beruvchi 10 parametrlil prognoz shkalasi ishlab chiqildi.

Калит so'zlar: osteoporoz, perimenopauza, suyak mineral zichligi, estradiol, paratgormon, diagnostika.

Аннотация. Согласно данным ВОЗ, остеопороз занимает четвертое место среди неинфекционных заболеваний как причина инвалидности и смертности. В данной статье анализируются результаты исследования, проведенного среди 62 женщин в период перименопаузы. В ходе исследования изучались гормональный статус пациентов, обмен кальция и витамина D, а также показатели плотности костной ткани. На основе полученных результатов была разработана 10-параметрическая прогностическая шкала, позволяющая на ранней стадии выявлять риск развития остеопороза.

Ключевые слова: остеопороз, перименопауза, минеральная плотность кости, эстрадиол, паратгормон, диагностика.

Annotation. According to the WHO, osteoporosis ranks fourth among non-communicable diseases as a cause of disability and mortality. This article analyzes the results of a study conducted on 62 perimenopausal women. During the study, patients' hormonal status, calcium and vitamin D metabolism, and bone density indicators were examined. Based on the results obtained, a 10-parameter prognostic scale was developed, enabling early detection of osteoporosis risk.

Keywords: osteoporosis, perimenopause, bone mineral density, estradiol, parathyroid hormone, diagnostics.

Kirish. Osteoporoz — bu suyak massasining kamayishi va suyak to'qimasi mikroarxitekturasi buzilishi bilan tavsiflanuvchi tizimli kasallikdir. Bu holat suyaklarning haddan tashqari mo'rtlashishiga va hatto kichik jarohatlar natijasida ham sinishlar (ayniqsa, son suyagi bo'yni va umurtqa pog'onasi) yuzaga kelishiga sabab bo'ladi (3, 4,10).

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, son suyagi bo'yni singan bemorlarning faqat 25 foizi to'liq sog'ayib ketadi, 50 foizi nogiron bo'lib qoladi, qolgan 25 foizi esa turli asoratlar tufayli vafot etadi. Perimenopauza davri ayollar uchun ushbu kasallik rivojlanishida asosiy xavf davri hisoblanadi (1, 2, 6).

Tadqiqot maqsadi. O'zbekiston sharoitida perimenopauza yoshidagi ayollarda osteoporozni erta aniqlash, xavf guruhlarini shakllantirish va profilaktika choralarini optimallashtirish.

Tadqiqot materiallar va usullari. Bizning kuzatuvimizda bemorlar 45 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan va 2 guruhga bo'lindi. Birinchi guruh tarkibida D3 va K2 vitaminlari mavjud bo'lgan Kalsiy Osteo K2 preparatini qabul qildi (30 nafar ayol). Ikkinchi guruhga Osteo K2 preparati va Estrogel transdermal gelini qabul qilgan 32 nafar bemor kirdi.

Estrogel kuniga 1 marta qorin, bel sohasi, yelka yoki bilak terisiga yupqa qatlam qilib surtiladi. Surtish maydoni kamida 2 kaft yuzasidek bo'lishi lozim. Ishda antropometrik (bo'y, vazn, TMI), funksional (sodensitometriya, rentgenologik tadqiqotlar), gormonal (paratgormon, estriol) va bioximiyaviy (qon plazmasidagi D vitamini va Sa konsentratsiyasi) usullari qo'llanildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, suyak sinishi oqibatida nogironlik va o'lim

holatlarini keltirib chiqarishi bo'yicha osteoporoz yuqumli bo'lmagan kasalliklar orasida to'rtinchi o'rinni egallaydi. Son suyagi bo'yni singan bemorlarning atigi 25% to'liq sog'ayib ketadi, 50% bemor nogiron bo'lib qoladi, qolgan 25% esa turli asoratlar tufayli vafot etadi (5, 13, 18).S.B. Malichenko (2009 y.) kasallikning asosiy sabablari sifatida suyak to'qimasi shakllanishining kamayishi va buyraklarning D vitaminini metabolizm qilish qobiliyati pasayishini ko'rsatib o'tgan. D vitamini tanqisligi kalsiy so'rilishining kamayishiga olib keladi, natijada paratgormon miqdori ko'tariladi (giperparatireoz yuzaga keladi) va bu suyak to'qimasining rezorsiyasiga (yemirilishiga) sabab bo'ladi (7,12,16).Osteoporoz birlamchi va ikkilamchi turlarga bo'linadi (14,15,17): Birlamchi osteoporoz: Postmenopauzal, senil (qarilik bilan bog'liq) va idiopatik turlarni o'z ichiga oladi. Ikkilamchi osteoporoz: Endokrin tizim, oshqozon-ichak trakti kasalliklari, revmatik shikastlanishlar va boshqa xastaliklar fonida rivojlanadi. Birlamchi osteoporozning xavf omillari: genetik va konstitutsiyaviy: Irq (oq tanli yoki negroid irqiga mansublik katta ahamiyatga ega), oilaviy anamnez, jins.

Xalqaro kasalliklar tasnifi (MKB-10)ga ko'ra, osteoporoz tayanch-harakat tizimi va biriktiruvchi to'qima kasalliklari toifasiga hamda suyak zichligi va tuzilishining buzilishi bilan bog'liq kasalliklar guruhiga kiradi.

Reproduktiv holat: Menopauza (50 yoshdan oldin), hayz siklining muntazam emasligi, farzandsizlik, homiladorlik soni 3 tadan ko'p bo'lishi, laktatsiyaning yo'qligi yoki 6 oydan ortiq emizish.

Turmush tarzi va jismoniy holat: Keksa yosh, astenik tana tuzilishi (ozg'inlik), kalsiy iste'molining kamligi (<

1000 mg/kun), jismoniy faollikning yetishmasligi, chekish, alkohol, kofeni ko'p iste'mol qilish (kuniga 5 finjondan ortiq), ovqat tarkibida oqsil, kletchatka va kislotali mahsulotlarning haddan tashqari ko'pligi

(8,9,11). Osteoporotik sinishlarning tarqalishi haqidagi ma'lumotlarni to'plash qator sabablarga ko'ra qiyinchiliklar tug'diradi. Kasallik alomatlarining kamligi va mamlakatimizda diagnostika uskunalarining yetishmasligi sababli ko'plab sinishlar (xususan, umurtqa

pog'onasi sinishlari) tashxislanmasdan qolmoqda.

Klinik belgilar o'rganilganda, **1-guruhdagi** 5 nafar bemorda (16,7%) belda kuchli og'riq, 16 nafarida (53,3%) o'rtacha og'riq kuzatildi, 9 nafarida og'riq bo'lmadi. **2-guruhda** kuchli og'riq 14 bemorda (43,8%), o'rtacha og'riq 13 nafarida (40,6%) va 5 nafarida og'riq kuzatilmadi. Antropometriya natijasida bo'yning turli darajada qisqarishi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval.

Osteoporoz xavfini baholash shkalasi

Ko'rsatkichlar	1-guruh (n=30)	2-guruh (n=32)
Kuchli bel og'rig'i	5 nafar (16,7%)	14 nafar (43,8%)
Bo'yning 5 sm gacha qisqarishi	9 nafar (30%)	15 nafar (46,8%)
Bo'yning 10 sm gacha qisqarishi	0 nafar (0%)	5 nafar (15,6%)
Paratgormon (yuqori buzilish)	2 nafar (90-95 pg/ml)	5 nafar (97-102 pg/ml)
Estriol (keskin kamayish)	5 nafar (17%)	12 nafar (37,5%)
Tez-tez issiq bosishi (prilivi)	5 nafar (17%)	2 nafar (6,2%)
Keskin bukrilik (sutulost)	2 nafar (6,7%)	8 nafar (25%)
Ca va Vit D (keskin past)	3 nafar (10%)	9 nafar (28%)
Ko'plab kistoz hosilalar (rentgen)	5 nafar (17%)	7 nafar (22%)

Gormonal buzilishlar bo'yicha **1-guruhda** 2 bemorda to'liq buzilish (90-95 pg/ml), 10 bemorda kuchsiz buzilish (68-70 pg/ml) kuzatildi. **2-guruhda** 5 bemorda to'liq buzilish (97-102 pg/ml), 20 bemorda kuchsiz buzilish (48-54 pg/ml) qayd etildi.

Antropometriya natijasida bo'y o'sishining turlicha pasayishi qayd etildi **1-guruh:** bo'yning 10 sm gacha qisqarishi birorta ayolda kuzatilmadi. 5 sm gacha qisqarish 9 nafar (30%), 2 sm gacha qisqarish esa 5 nafar (16,7%) ayolda aniqlandi.

2-guruh: 5 nafar bemorda (15,6%) bo'yning 10 sm gacha, 15 nafarida (46,8%) 5 sm gacha va 12 nafarida (37,5%) 2 sm gacha qisqarishi qayd etildi.

Qondagi estriol miqdor **1-guruh:** 10 nafar ayolda (33,3%) me'yorda (62 pg/ml), 5 nafarida (17%) keskin kamaygan (10

pg/ml gacha), 7 nafarida (23,3%) o'rtacha kamaygan (15 pg/ml gacha). **2-guruh:** 37,5% bemorda keskin kamayish (10 pg/ml gacha), 10 nafarida (31,3%) o'rtacha kamayish (15 pg/ml gacha) kuzatildi. 8 nafar ayolda ko'rsatkich me'yorida (78-80 pg/ml) bo'ldi.

Klimakterik sindrom va qomat o'zgarishi- qizib ketish: **1-guruhda** 17% ayolda tez-tez (sutkasiga 10-12 marta), 73,3% ayolda kam (kuniga 3-4 marta) kuzatildi. **2-guruhda** tez-tez kuzatilganlar 2 nafar, kam kuzatilganlar 50% ni tashkil etdi.

Bukrilik : **1-guruhda** 2 nafar bemorda keskin, 18 nafarida (60%) yengil bukrilik aniqlandi. **2-guruhda** esa 8 nafar bemorda keskin, 17 nafarida (53,1%) yengil bukrilik qayd etildi.

Kalsiy (Ca) va Vitamin D miqdori: **1-guruh:** 3 nafar ayolda ko'rsatkichlar keskin past, 19 nafarida (63,3%) me'yordan past va 8 nafarida (27%) me'yor darajasida.

2-guruh: 9 nafarida (28%) keskin kamayish, 18 nafarida (56%) me'yordan past va faqat 3 nafarida me'yor darajasida ekanligi aniqlandi.

Rentgen tekshiruvi asosan qo'1 suyaklarida ko'plab kistoz hosilalarni aniqladi:

1-guruh: 17% ayolda ko'plab, 27% ayolda esa yakka tartibdagi kistoz hosilalar topildi. **2-guruh:** 22% holatda ko'plab, 59,3% holatda esa yakka tartibdagi kistoz hosilalar aniqlandi.

Sodensitometriya natijalari 1-guruhda 3 nafar bemorda kuchli osteoporozni, 13 nafarida (43%) osteopeniyani ko'rsatdi.

Transdermal gel (Estrojely) qo'llangan 2-guruhda davolashning 4-5 kunidayoq ijobiy o'zgarishlar kuzatildi: uyqu yaxshilandi, qizib ketish (prilivi) kamaydi va beldagi og'riqlar sezilarli darajada pasaydi.

Tadqiqot natijasida shuni aniqladikki, yosh o'tishi bilan estradiol miqdori kamayadi, qonda Ca va Vit D miqdori pasayadi, paratgormon ishlab chiqarilishi

esa ortadi. Rentgenologik tekshiruvda kasallikning boshlang'ich bosqichida suyaklarda yakka kistoz o'zgarishlar aniqlansa, yosh o'tishi bilan ular ko'p sonli kistoz o'zgarishlarga aylanadi.

O'tkazilgan tadqiqotlar yakuniga ko'ra, biz tomonidan suyak kasalliklari prediktorlarini baholash va individual profilaktikani boshlash imkonini beruvchi EHM (elektron hisoblash mashinasi) uchun dastur ishlab chiqildi. O'nta parametr balli tizimda baholandi, bu esa ballar yig'indisiga ko'ra xavf guruhlarini ajratish imkonini berdi.

Xulosalar

1. Perimenopauza davridagi ayollarda gormonal yetishmovchilik suyak rezorbsiyasini tezlashtiradi va naysimon suyaklar strukturaviy buzilishiga olib keladi.

2. Ishlab chiqilgan prognoz shkalasi birlamchi tibbiy bo'g'inda sinish xavfi yuqori bo'lgan ayollarni erta aniqlash imkonini beradi.

3. Osteoporozni davolashda kalsiy va D vitamini bilan birga gormonal o'rin bosuvchi terapiya (Estrojely) samarali hisoblanib, bemorlarning hayot sifatini tezda yaxshilaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Lukyanchikova N.S., Sharapova Ye.I. Osteoporoz bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishga kompleks yondashuv // Osteoporoz i osteopatii, 2017.-№1.- T.20.- B.39-43.

2. Nikitinskaya O.A., Toroptsova N.V., Nasonov Ye.L. Osteoporoz bilan og'rigan bemorlarni davolashda stronsiy ranelatning o'rni (MARK dasturi natijalari) // Nauchno-prakticheskaya revmatologiya, 2018.-T.56.-№4.-B.429-432.

3. Nikitinskaya O.A., Toroptsova N.V., Nasonov Ye.L. Osteoporozni davolashga moyillik: retrospektiv kohort tadqiqoti natijalari // Nauchno-prakticheskaya revmatologiya, 2019.-T.57.-№4.-B.415-420.

4. Asilova S.U., Nazirova M.U., Yusupova K.A., Nazarov J.X., Milusheva R.Yu. Modifikatsiyalangan xitozanning suyak to'qimasi shakllanishiga ta'siri. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi 2012-y, №1, b.24-29.

5. Asilova S.U., Nazirova M.U., Umarova G.Sh., Nurimov G.K. "Eksperimental sharoitda suyaklar osteoporozida angiometrik tadqiqot". O'zbekiston tibbiyot jurnali, Toshkent sh., 2013-y, №3, b.145-147.

6. Asilova S.U., Yugay A.V., Turdibekov B.S., Ubaydullayev B.Sh., Umarova G.Sh. Eksperiment sharoitida shikastlanishdan keyingi osteoporozda laboratoriya hayvonlarining qonidagi bioximik tadqiqotlar. O'zbekiston tibbiyot jurnali. №3, 2014. B.92-93.

7. Asilova S.U. Biochemical indications at posttraumatic osteoporosis in experimental conditions. 35th SICOT Orthopaedic World Conference, Braziliya. 2016.

8. M.Abdieva, D.Saidjalilova, S.Asilova. Calcium intake and risk of fracture during the premenopause periods. World science №12(28) Vol.4. December 2017.

9. Asilova S., Saliev S. Development of evaluation and treatment methods in patients with dysplastic hip arthritis depending on bone mineral density. MPH, MD 34th SICOT Orthopaedic World Conference, Hyderabad, India, 17-19 October 2013.

10. Asilova S. Biochemical indications at posttraumatic osteoporosis in experimental conditions. 35th SICOT Orthopaedic World Conference, Braziliya. 2016.

11. Nazirova M.U., prof. Kattakhodjaeva M.Kh., Asilova S.U. The state of bone mineral density of women in the perimenopausal period. British Medical Journal/ Volume 3, №1, January 2023. P.48-54.

12. Kattaxodjayeva M.X., Abdusamadova M. Klimakterik sindromning og'irlik darajasiga qarab ayollarda xolesterin almashinuvi, lipidlarning o'ta oksidlanishi va antioksidant tizim, qondagi azot oksidi darajasining o'zgarishi // O'zbekiston tibbiyot jurnali, 2007, №6, 16-18-betlar.

13. Kattaxodjayeva M.X., Abdusamadova M.X., Suleymanova N.J. Perimenopauzada klimakterik buzilishlarni o'rinbosar gormonal davolashda Simvastatinning lipidlarni korreksiyalash samaradorligi // Dermatovenerologiya va reproduktiv salomatlik yangiliklari jurnali, Toshkent, 2006, №1, 72-76-betlar.

14. Nazirova M.U., Kattaxodjayeva M.X. "Rivojlanmayotgan homiladorlikda gemostaz parametrlarining xususiyatlari" Reproductive health and uro-nefrologik tadqiqotlar jurnali 2022 №4 27-31-betlar.

15. Nazirova M.U., Kattaxodjayeva M.X., Asilova S.U. "Perimenopauzal davrdagi ayollarda osteoporozning kliniko-diagnostik ko'rsatkichlari" Reproductive health and uro-nefrologii research jurnali 2023 №1 52-56-betlar.

16. Nazirova M.U., Kattaxodjayeva M.X., Asilova S.U. "Perimenopauzal davrdagi ayollarda suyak to'qimasi mineral zichligi diagnostikasi" Tibbiyotda yangi kun jurnali 2023 186-192-betlar.

17. Nazirova M.U., prof. Kattakhodjaeva M.Kh., Asilova S.U. "Rehabilitation of patients after surgery with post-covid aseptic necrosis of the femoral head" The American journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research (issn-2689-1026) 72-82-betlar.

18. Nazirova M.U., Kattaxodjayeva M.X., Asilova S.U. "Perimenopauzal davrdagi ayollarda osteoporoz profilaktikasi" Journal of Analysis and Trends Dekabr 2023 98-106-betlar.